

ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Ташкентский университет информационных технологий

Каршинский филиал студент 4 курса

+99891 947 13 40

maqsudu32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817339>

Аннотация: На данном уроке мы рассмотрим ещё две операции с векторами: векторное произведение векторов и смешанное произведение векторов (сразу ссылка, кому нужно именно оно). Ничего страшного, так иногда бывает, что для полного счастья, помимо скалярного произведения векторов, требуется ещё и ещё. Такая вот векторная наркомания. Может сложиться впечатление, что мы залезаем в дебри аналитической геометрии. Это не так. В данном разделе высшей математики вообще мало дров, разве что на Буратино хватит. На самом деле материал очень распространенный и простой – вряд ли сложнее, чем то же скалярное произведение, даже типовых задач поменьше будет. Главное в аналитической геометрии, как многие убедятся или уже убедились, НЕ ОШИБАТЬСЯ В ВЫЧИСЛЕНИЯХ. Повторяйте как заклинание, и будет вам счастье)

Если векторы сверкают где-то далеко, как молнии на горизонте, не беда, начните с урока Векторы для чайников, чтобы восстановить или вновь приобрести базовые знания о векторах. Более подготовленные читатели могут знакомиться с информацией выборочно, я постарался собрать максимально полную коллекцию примеров, которые часто встречаются в практических работах

Ключевые слова: Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов.

Чем вас сразу порадовать? Когда я был маленьким, то умел жонглировать двумя и даже тремя шариками. Ловко получалось. Сейчас жонглировать не придётся вообще, поскольку мы будем рассматривать только пространственные векторы, а плоские векторы с двумя координатами останутся за бортом. Почему? Такими уж родились данные действия – векторное и смешанное произведение векторов определены и работают в трёхмерном пространстве. Уже проще!

Векторное произведение векторов

В данной операции, точно так же, как и в скалярном произведении, участвуют два вектора. Пусть это будут нетленные буквы \vec{a} и \vec{b} .

Само действие обозначается следующим образом: $[\vec{a} \times \vec{b}]$. Существуют и другие варианты, но я привык обозначать векторное произведение векторов именно так, в квадратных скобках с крестиком.

И сразу вопрос: если в скалярном произведении векторов $\vec{a} \cdot \vec{b}$ участвуют два вектора, и здесь тоже умножаются два вектора, тогда в чём разница? Явная разница, прежде всего, в РЕЗУЛЬТАТЕ:

Результатом скалярного произведения векторов является ЧИСЛО: $\vec{a} \cdot \vec{b} = C$

Результатом векторного произведения векторов является

ВЕКТОР: $[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{N}$, то есть умножаем векторы и получаем снова вектор.

Закрытый клуб. Собственно, отсюда и название операции. В различной учебной литературе обозначения тоже могут варьироваться, я буду использовать букву \vec{N} .

Определение векторного произведения

Сначала будет определение с картинкой, затем комментарий.

Определение:

Векторным произведением $[\vec{a} \times \vec{b}]$ неколлинеарных векторов \vec{a} и \vec{b} , взятых в данном порядке, называется ВЕКТОР \vec{N} , длина которого численно равна площади параллелограмма, построенного на данных векторах; вектор \vec{N} ортогонален векторам \vec{a} и \vec{b} , и направлен так, что

базис $(\vec{a}; \vec{b}; \vec{N})$ имеет

правую

ориентацию:

WOC

WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Разбираем определение по косточкам, тут много интересного!

Итак, можно выделить следующие существенные моменты:

1) Исходные векторы \vec{a} и \vec{b} , обозначенные красными стрелками, по определению не коллинеарны. | Случай коллинеарных векторов будет уместно рассмотреть чуть позже.

2) Векторы \vec{a} и \vec{b} взяты в строго определённом порядке: $[\vec{a} \times \vec{b}]$ – «а» умножается на «бэ», а не «бэ» на «а». Результатом умножения векторов является ВЕКТОР $\vec{N} = [\vec{a} \times \vec{b}]$, который обозначен синим цветом. Если векторы умножить в обратном порядке, то получим равный по длине и противоположный по направлению вектор $-\vec{N} = [\vec{b} \times \vec{a}]$ (малиновый цвет). То есть, справедливо равенство $[\vec{a} \times \vec{b}] = -[\vec{b} \times \vec{a}]$.

3) Теперь познакомимся с геометрическим смыслом векторного произведения. Это очень важный пункт! ДЛИНА синего вектора $\vec{N} = [\vec{a} \times \vec{b}]$ (а, значит, и малинового вектора $-\vec{N} = [\vec{b} \times \vec{a}]$) численно равна ПЛОЩАДИ параллелограмма, построенного на векторах \vec{a} и \vec{b} . На рисунке данный параллелограмм заштрихован чёрным цветом.

Примечание: чертёж является схематическим, и, естественно, номинальная длина векторного произведения не равна площади параллелограмма.

Вспоминаем одну из геометрических формул: площадь параллелограмма равна произведению смежных сторон на синус угла между ними. Поэтому, исходя из вышесказанного, справедлива формула вычисления ДЛИНЫ векторного произведения:

$$|\vec{N}| = |[\vec{a} \times \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$$

Подчёркиваю, что в формуле речь идёт о ДЛИНЕ вектора, а не о самом векторе \vec{N} . Каков практический смысл? А смысл таков, что в задачах аналитической геометрии площадь параллелограмма часто находят через понятие векторного произведения:

$$S_{\text{параллелограмма}} = |\vec{N}| = |[\vec{a} \times \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$$

Получим вторую важную формулу. Диагональ параллелограмма (красный пунктир) делит его на два равных треугольника. Следовательно, площадь треугольника, построенного на векторах \vec{a} и \vec{b} (красная штриховка), можно найти по формуле:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot |\vec{N}| = \frac{1}{2} \cdot |[\vec{a} \times \vec{b}]| = \frac{1}{2} \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$$

4) Не менее важный факт состоит в том, что вектор \vec{N} ортогонален векторам \vec{a} и \vec{b} , то есть $\vec{N} \perp \vec{a}$, $\vec{N} \perp \vec{b}$. Разумеется, противоположно направленный вектор $-\vec{N}$ (малиновая стрелка) тоже ортогонален исходным векторам \vec{a} и \vec{b} .

5) Вектор \vec{N} направлен так, что базис $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{N})$ имеет правую ориентацию. На уроке о переходе к новому базису я достаточно подробно рассказал об ориентации плоскости, и сейчас мы разберёмся, что такое ориентация пространства. Объяснять буду на пальцах вашей правой руки. Мысленно совместите указательный палец с вектором \vec{a} и средний палец с вектором \vec{b} . Безымянный палец и мизинец прижмите к ладони. В результате большой палец – векторное произведение \vec{N} будет смотреть вверх. Это и есть правоориентированный базис (на рисунке именно он).

Теперь совместите указательный палец левой руки с тем же вектором \vec{a} , а средний – с вектором \vec{b} . При этом большой палец будет неизбежно

смотреть вниз – по направлению вектора $-\vec{N}$.

Это левый или левоориентированный базис $(\vec{a}, \vec{b}, -\vec{N})$.

Образно говоря, данные базисы «закручивают» или ориентируют пространство в разные стороны. И это понятие не следует считать чем-то надуманным или абстрактным – так, например, ориентацию пространства меняет самое обычное зеркало, и если «вытащить отражённый объект из зазеркалья», то его в общем случае не удастся совместить с «оригиналом». Кстати, поднесите к зеркалу три пальца и проанализируйте отражение ;-)
Или просто попробуйте совместить «базисы» левой и правой руки, после чего станет понятно, что указательные и средние пальцы не совмещаются.
...как всё-таки хорошо, что вы теперь знаете о право- и левоориентированных базисах, ибо страшны высказывания некоторых лекторов о смене ориентации =)

Векторное произведение коллинеарных векторов

Определение подробно разобрано, осталось выяснить, что происходит, когда векторы \vec{a} и \vec{b} коллинеарны. Если векторы коллинеарны, то их можно расположить на одной прямой и наш параллелограмм тоже «складывается» в одну прямую. Площадь такого, как говорят математики, вырожденного параллелограмма равна нулю. Это же следует и из формулы $S_{\text{параллелограмма}} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$ – синус нуля или 180-ти градусов равен нулю, а значит, и площадь нулевая

Таким образом, если $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{N} = [\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{0}$ и $|\vec{N}| = |[\vec{a} \times \vec{b}]| = 0$. Обратите внимание, что само векторное произведение равно нулевому вектору, но на практике этим часто пренебрегают и пишут, что оно тоже равно нулю.

Частный случай – векторное произведение вектора на самого себя:
 $[\vec{a} \times \vec{a}] = \vec{0}$

С помощью векторного произведения можно проверять коллинеарность трёхмерных векторов, и данную задачу среди прочих мы тоже разберём.

Для решения практических примеров может потребоваться тригонометрическая таблица, чтобы находить по ней значения синусов.

Ну что же, разжигаем огонь:

Пример 1

а) Найти длину векторного произведения векторов \vec{a} и \vec{b} ,

если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$

б) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах \vec{a} и \vec{b} ,
если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\angle(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$

Решение: Нет, это не опечатка, исходные данные в пунктах условия я намеренно сделал одинаковыми. Потому что оформление решений будет отличаться!

а) По условию требуется найти длину вектора (векторного произведения).
По соответствующей формуле:

$$|[\vec{a} \times \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}; \vec{b}) = 2 \cdot 3 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

Ответ: $||[\vec{a} \times \vec{b}]|| = 3\sqrt{3}$ ед. $\approx 5,20$ ед.

Коль скоро спрашивалось о длине, то в ответе указываем размерность – единицы.

б) По условию требуется найти площадь параллелограмма, построенного на векторах \vec{a} и \vec{b} . Площадь данного параллелограмма численно равна длине векторного произведения:

$$S_{\text{паралл.}} = |[\vec{a} \times \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}; \vec{b}) = 2 \cdot 3 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

Ответ: $S_{\text{паралл.}} = 3\sqrt{3}$ ед² $\approx 5,20$ ед².

Обратите внимание, что в ответе о векторном произведении речи не идёт вообще, нас спрашивали о площади фигуры, соответственно, размерность – квадратные единицы.

Всегда смотрим, ЧТО требуется найти по условию, и, исходя из этого, формулируем чёткий ответ. Может показаться буквоедством, но буквоедов среди преподавателей хватает, и задание с хорошими шансами вернётся на доработку. Хотя это не особо натянутая придирка – если ответ некорректен, то складывается впечатление, что человек не разбирается в простых вещах и/или не вник в суть задания. Этот момент всегда нужно держать на контроле, решая любую задачу по высшей математике, да и по другим предметам тоже.

Куда подевалась большая буква «эн»? В принципе, её можно было дополнительно прилепить в решение, но в целях сократить запись, я этого не сделал. Надеюсь, всем понятно, что $|\vec{N}|$ и $||[\vec{a} \times \vec{b}]||$ – это обозначение одного и того же.

Популярный пример для самостоятельного решения:

Пример 2

Найти площадь треугольника, построенного на векторах \vec{a} и \vec{b} ,

если $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 1$, $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{4}$

Формула нахождения площади треугольника через векторное произведение дана в комментариях к определению. Решение и ответ в конце урока.

На практике задача действительно очень распространена, треугольниками вообще могут замучить.

Для решения других задач нам понадобятся:

Свойства векторного произведения векторов

Некоторые свойства векторного произведения мы уже рассмотрели, тем не менее, я их включу в данный список.

Для произвольных векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ и произвольного числа λ справедливы следующие свойства:

1) $[\vec{a} \times \vec{a}] = \vec{0}$ В других источниках информации данный пункт обычно не выделяют в свойствах, но он очень важен в практическом плане. Поэтому пусть будет.

2) $[\vec{a} \times \vec{b}] = -[\vec{b} \times \vec{a}]$ – свойство тоже разобрано выше, иногда его называют антикоммутативностью. Иными словами, порядок векторов имеет значение.

3) $[\lambda \vec{a} \times \vec{b}] = \lambda[\vec{a} \times \vec{b}]$, $[\vec{a} \times (\lambda \vec{b})] = \lambda[\vec{a} \times \vec{b}]$ – сочетательные или ассоциативные законы векторного произведения. Константы без проблемно выносятся за пределы векторного произведения. Действительно, чего им там делать?

4) $[(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}] = [\vec{a} \times \vec{c}] + [\vec{b} \times \vec{c}]$, $[\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c})] = [\vec{a} \times \vec{b}] + [\vec{a} \times \vec{c}]$ – распределительные или дистрибутивные законы векторного произведения. С раскрытием скобок тоже нет проблем.

В качестве демонстрации рассмотрим коротенький пример:

Пример 3

Найти $|[-3\vec{a} \times 2\vec{b}]|$, если $|\vec{a}| = \frac{1}{2}$, $|\vec{b}| = \frac{1}{6}$, $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$

Решение: По условию снова требуется найти длину векторного произведения. Распишем нашу миниатюру:

$$\begin{aligned} |[-3\vec{a} \times 2\vec{b}]| &= \quad (1) \\ &= |-3 \cdot 2[\vec{a} \times \vec{b}]| = \quad (2) \\ &= 6 \cdot |[\vec{a} \times \vec{b}]| = \quad (3) \\ &= 6 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}; \vec{b}) = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(1) Согласно ассоциативным законам, выносим константы за пределы векторного произведения.

(2) Выносим константу за пределы модуля, при этом модуль «съедает» знак «минус». Длина же не может быть отрицательной.

(3) Дальнейшее понятно.

Ответ: $|[-3\vec{a} \times 2\vec{b}]| = \frac{1}{2}$ ед.

Пора подбросить дров в огонь:

Пример 4

Вычислить площадь треугольника, построенного на

векторах $\vec{c} = -\vec{m} + 2\vec{n}$, $\vec{d} = 3\vec{m} - \vec{n}$, если $|\vec{m}| = 5$, $|\vec{n}| = 4$, $\angle(\vec{m}; \vec{n}) = \frac{\pi}{6}$

Решение: Площадь треугольника найдём по формуле $S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot |[\vec{c} \times \vec{d}]|$.

Загвоздка состоит в том, что векторы «цэ» и «дэ» сами представлены в виде сумм векторов. Алгоритм здесь стандартен и чем-то напоминает примеры № 3 и 4 урока Скалярное произведение векторов. Решение для ясности разобьём на три этапа:

1) На первом шаге выразим векторное произведение $[\vec{c} \times \vec{d}]$ через векторное произведение $[\vec{m} \times \vec{n}]$, по сути, выразим вектор через вектор. О длинах пока ни слова!

$$\begin{aligned} |[\vec{c} \times \vec{d}]| &= \quad (1) \\ &= [(-\vec{m} + 2\vec{n}) \times (3\vec{m} - \vec{n})] = \quad (2) \\ &= [-\vec{m} \times (3\vec{m})] + [2\vec{n} \times (3\vec{m})] + [-\vec{m} \times (-\vec{n})] + [2\vec{n} \times (-\vec{n})] = \quad (3) \\ &= -3 \cdot [\vec{m} \times \vec{m}] + 6 \cdot [\vec{n} \times \vec{m}] + [\vec{m} \times \vec{n}] - 2 \cdot [\vec{n} \times \vec{n}] = \quad (4) \\ &= -3 \cdot 0 - 6 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}] + [\vec{m} \times \vec{n}] - 2 \cdot 0 = \quad (5) \\ &= -5 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}] \end{aligned}$$

(1) Подставляем выражения векторов \vec{c}, \vec{d} .

(2) Используя дистрибутивные законы, раскрываем скобки по правилу умножения многочленов.

(3) Используя ассоциативные законы, выносим все константы за пределы векторных произведений. При маломальском опыте действия 2 и 3 можно выполнять одновременно.

(4) Первое и последнее слагаемое равно нулю (нулевому вектору) благодаря приятному свойству $[\vec{a} \times \vec{a}] = \vec{0}$. Во втором слагаемом используем свойство антикоммутативности векторного произведения: $6 \cdot [\vec{n} \times \vec{m}] = -6 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}]$

(5) Приводим подобные слагаемые.

В результате вектор оказался выражен через вектор, чего и требовалось достичь:

$$[\vec{c} \times \vec{a}] = -5 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}]$$

2) На втором шаге найдем длину нужного нам векторного произведения.

Данное действие напоминает Пример 3:

$$|[\vec{c} \times \vec{a}]| = |5 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}]| = 5 \cdot |[\vec{m} \times \vec{n}]| = 5 \cdot |\vec{m}| \cdot |\vec{n}| \cdot \sin \angle(\vec{m}, \vec{n}) =$$

$$= 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \sin \frac{\pi}{6} = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50$$

3) Найдём площадь искомого треугольника:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot |[\vec{c} \times \vec{a}]| = \frac{1}{2} \cdot 50 = 25$$

Этапы 2-3 решения можно было оформить и одной строкой.

Ответ: $S_{\Delta} = 25 \text{ ед}^2$.

Рассмотренная задача достаточно распространена в контрольных работах, вот пример для самостоятельного решения:

Пример 5

Найти $|[\vec{c} \times \vec{a}]|$, если $\vec{c} = \vec{m} + \vec{n}$, $\vec{a} = \vec{m} + 3\vec{n}$, $|\vec{m}| = 1$, $|\vec{n}| = 2$, $\angle(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{2}$

Краткое решение и ответ в конце урока. Посмотрим, насколько вы были внимательны при изучении предыдущих примеров ;-)

Векторное произведение векторов в координатах

С векторами, заданными в координатах, всё тоже просто и прозрачно. Сразу обращаю внимание на то, что разговор пойдёт о координатах ортонормированного базиса. В общем случае аффинного базиса нижеприведённая формула будет нерабочей. Кстати, кто ещё не успел ознакомиться с базисами, рекомендую статью Линейная (не) зависимость векторов. Базис векторов.

Векторное произведение векторов $\vec{v}(v_1; v_2; v_3)$, $\vec{w}(w_1; w_2; w_3)$, заданных в ортонормированном базисе $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, выражается формулой:

$$[\vec{v} \times \vec{w}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{k}$$

Формула и правда простецкая: в верхнюю строку определителя записываем координатные векторы, во вторую и третью строки «укладываем» координаты векторов \vec{v}, \vec{w} , причём укладываем в строгом порядке – сначала координаты вектора «вэ», затем координаты вектора «дубль-вэ». Если векторы нужно умножить в другом порядке, то и строки следует поменять местами:

$$[\vec{w} \times \vec{v}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Согласно свойствам определителя, если в определителе две строки переставить местами, то он сменит знак. Этот факт полностью соответствует свойству антикоммутативности векторного произведения. Данный определитель всегда раскрываем по первой строке, что продемонстрировано выше. Если есть трудности с определителями и формула не очень понятна, пожалуйста, посетите урок Как вычислить определитель, всё станет на свои места.

Что получается в результате раскрытия определителя?

В результате получается ВЕКТОР. А как иначе? Векторное произведение – это же вектор.

Пример 6

Найти векторное произведение векторов $\vec{a}(-1; 2; -3), \vec{b}(0; -4; 1)$ и его длину.

Решение: Задача состоит из двух частей: во-первых, необходимо найти само векторное произведение (вектор), и во-вторых, его длину.

1) Найдём векторное произведение:

$$\begin{aligned} \vec{N} = [\vec{a} \times \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} = \\ &= (2 - 12) \cdot \vec{i} - (-1 - 0) \cdot \vec{j} + (4 - 0) \cdot \vec{k} = -10\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k} \end{aligned}$$

В результате получен вектор $\vec{N} = -10\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$, или, ещё можно записать $\vec{N}(-10; 1; 4)$.

Существует очень хороший способ проверки: как следует из определения, вектор \vec{N} должен быть ортогонален векторам \vec{a} и \vec{b} . Ортогональность векторов, как мы разбирались, проверяется с помощью скалярного

произведения:

$$\vec{N} \cdot \vec{a} = -10 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) = 10 + 2 - 12 = 0 \Rightarrow \vec{N} \perp \vec{a};$$

$$\vec{N} \cdot \vec{b} = -10 \cdot 0 + 1 \cdot (-4) + 4 \cdot 1 = 0 - 4 + 4 = 0 \Rightarrow \vec{N} \perp \vec{b}.$$

Если получилось хотя бы одно число, отличное от нуля, ищите ошибку в раскрытии определителя.

2) Вычислим длину векторного произведения. Используем простейшую формулу для вычисления длины вектора, которая рассматривалась на уроке Векторы для чайников:

$$|\vec{N}| = \sqrt{(-10)^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{100 + 1 + 16} = \sqrt{117} = 3\sqrt{13}$$

Ответ: $\vec{N} = -10\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$, $|\vec{N}| = 3\sqrt{13}$ ед. $\approx 10,82$ ед.

В плане технических обозначений здесь, наоборот, вместо громоздкой конструкции $|\vec{a} \times \vec{b}|$ выгодно использовать букву \vec{N} , поскольку она сокращает запись

Аналогичный пример для самостоятельного решения:

Пример 7

Даны векторы $\vec{A}_1\vec{A}_2 = 2\vec{i} + 3\vec{k}$, $\vec{A}_1\vec{A}_3 = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$. Найти $|\vec{A}_1\vec{A}_3 \times \vec{A}_1\vec{A}_2|$ и вычислить $|\vec{A}_1\vec{A}_3 \times \vec{A}_1\vec{A}_2|$.

Решение с ответом в конце урока. Будьте внимательны!

Огонь камина в самом разгаре, и самое время добавить живительный геометрический смысл в наши задачи:

Пример 8

Даны вершины треугольника $A(0, 2, 0)$, $B(-2, 5, 0)$, $C(-2, 2, 6)$. Найти его площадь.

Решение: Алгоритм решения, думаю, многие уже представляют. Сначала найдём векторы:

$$\vec{AB} = (-2 - 0, 5 - 2, 0 - 0) = (-2, 3, 0);$$

$$\vec{AC} = (-2 - 0, 2 - 2, 6 - 0) = (-2, 0, 6).$$

Затем векторное произведение:

$$\vec{N} = [\vec{AB} \times \vec{AC}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} =$$

$$= (18 - 0) \cdot \vec{i} - (-12 - 0) \cdot \vec{j} + (0 + 6) \cdot \vec{k} = 18\vec{i} + 12\vec{j} + 6\vec{k}$$

Вычислим его длину:

$$|\vec{N}| = \sqrt{18^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{324 + 144 + 36} = \sqrt{504} = 6\sqrt{14}$$

Формулы площадей параллелограмма и треугольника, само собой, остаются те же самые:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot |\vec{N}| = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{14} = 3\sqrt{14}$$

Ответ: $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{14} \text{ ед}^2 \approx 11,22 \text{ ед}^2$.

Рассмотренную задачу можно решить ещё двумя способами – было не обязательно выбирать стороны AB и AC . Решение также допустимо провести через векторы \vec{BA}, \vec{BC} либо \vec{CA}, \vec{CB} . Желающие могут проверить, что во всех трёх случаях получится один и тот же ответ. Настоятельно рекомендую выполнить схематический рисунок, чтобы лучше понять вышесказанное.

Еще одна важная особенность состоит в том, что в задачах на нахождение площади фигуры порядок векторов не имеет значения. Действительно, если находить $[\vec{AC} \times \vec{AB}]$, то получим противоположно направленный вектор $-\vec{N} = -18\vec{i} - 12\vec{j} - 6\vec{k}$, но формула вычисления длины вектора всё равно «съест» эти минусы. Заметьте, что такую перестановку нельзя делать в Примерах № 6, 7, поскольку там требовалось найти вполне конкретный вектор.

Пример 9

Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах \vec{AB}, \vec{a} , если $A(2; -1; 1), B(1; -1; 5), \vec{a}(-2; 1; 0)$

Это пример для самостоятельного решения.

В заключение первого раздела рассмотрим обещанную задачу урока Линейная (не) зависимость векторов. Базис векторов:

Пример 10

Проверить, будут ли коллинеарны следующие векторы пространства:

а) $\vec{c}(4; -2; 1), \vec{d}(8; -4; 4)$

б) $\vec{KL}(2; 0; 3), \vec{MN}\left(1; 0; \frac{3}{2}\right)$

Решение: Проверка основана на одном из утверждений данного урока: если векторы \vec{a} и \vec{b} коллинеарны, то их векторное произведение равно нулю (нулевому вектору): $|\vec{N}| = |[\vec{a} \times \vec{b}]| = 0$.

а) Найдем векторное произведение:

$$[\vec{c} \times \vec{d}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -2 & 1 \\ 8 & -4 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} =$$

$$= (-8+4) \cdot \vec{i} - (16-8) \cdot \vec{j} + (-16+16) \cdot \vec{k} = -4\vec{i} - 8\vec{j} \neq \vec{0}$$

Таким образом, векторы \vec{c} и \vec{d} не коллинеарны.

б) Найдем векторное произведение:

$$[\overline{KL} \times \overline{MN}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 3/2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3/2 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3/2 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} =$$

$$= (0-0) \cdot \vec{i} - (3-3) \cdot \vec{j} + (0-0) \cdot \vec{k} = \vec{0}$$

Значит, $\overline{KL} \parallel \overline{MN}$

Ответ: а) не коллинеарны, б) $\overline{KL} \parallel \overline{MN}$

Вот, пожалуй, и все основные сведения о векторном произведении векторов.

Смешанное произведение векторов

Данный раздел будет не очень большим, так как задач, где используется смешанное произведение векторов, немного. Фактически всё будет упираться в определение, геометрический смысл и пару рабочих формул.

Смешанное произведение векторов – это произведение трёх векторов: $(\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c})$

Вот так вот они выстроились паровозиком и ждут, не дождутся, когда их вычислят.

Сначала опять определение и картинка:

Определение:

Смешанным

произведением $(\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c})$ некопланарных векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, взятых в данном порядке, называется объём параллелепипеда, построенного на данных векторах, снабжённый знаком «+», если базис $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ правый, и знаком «-», если базис $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ левый.

Выполним рисунок. Невидимые нам линии прочерчены пунктиром:

Погружаемся в определение:

1) Исходные векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, обозначенные красными стрелками, не компланарны.

С компланарными векторами разберёмся ниже (что такое компланарность векторов, подробно разъяснено в статье Линейная (не) зависимость векторов. Базис векторов).

2) Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ взяты в определённом порядке, то есть перестановка векторов в произведении $(\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c})$, как вы догадываетесь, не проходит без последствий.

3) Перед тем, как прокомментировать геометрический смысл, отмечу очевидный факт: смешанное произведение векторов является ЧИСЛОМ: $(\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}) = p$. В учебной литературе оформление может быть несколько другим, я привык обозначать смешанное произведение через $(\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c})$, а результат вычислений буквой «пэ».

По определению смешанное произведение – это объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ (фигура прочерчена красными векторами и линиями чёрного цвета). То есть, число p равно объему данного параллелепипеда.

Примечание: чертёж является схематическим.

4) Не будем заново париться с понятием ориентации базиса и пространства. Смысл заключительной части состоит в том, что к объёму p может добавляться знак минус. Простыми словами, смешанное произведение может быть отрицательным: $p < 0$.

Непосредственно из определения следует формула вычисления объема параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$:

$$V_{\text{параллелепипеда}} = |\rho|$$

Знак модуля уничтожает возможный «минус» смешанного произведения.

В курсе аналитической геометрии доказано, что объём тетраэдра (на рисунке отсечён «синей» плоскостью) равен одной шестой объёма параллелепипеда:

$$V_{\text{тетраэдра}} = \frac{1}{6} \cdot |\rho|$$

В теории и практике тетраэдр часто называют треугольной пирамидой, поскольку все грани тетраэдра – треугольники.

Смешанное произведение компланарных векторов

Если векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны, то их можно расположить в одной плоскости. В результате параллелепипед «складывается» в плоскость, и объём такого вырожденного параллелепипеда равен нулю: $\rho = (\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}) = 0$.

Немного отвлекусь от темы, возможно, не все знают ответы на следующие вопросы:

- Чему равны длина и ширина точки?
- Чему равна площадь прямой?
- Чему равен объём плоскости?

С позиции геометрии ответ таков: нулю

Смешанное произведение векторов в координатах

Способ расчёта смешанного произведения векторов чисто алгебраический:

Смешанное произведение векторов $\mathcal{P}(v_1; v_2; v_3), \mathcal{W}(w_1; w_2; w_3), \mathcal{S}(s_1; s_2; s_3)$, заданных в ортонормированном базисе $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ правой ориентации, выражается формулой:

$$\rho = (\vec{v} \cdot \vec{w} \cdot \vec{s}) = \begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ s_1 & s_2 & s_3 \end{vmatrix}$$

Определение, строго говоря, неполное, но в теоретические тонкости вникать не будем, правая ориентация базиса – это его «нормальная» ориентация, в которой мы будем решать практические задачи. Вполне достаточно.

В различных источниках на ваши головы выльют тонны различных свойств смешанного произведения. С практической точки зрения считаю важным отметить лишь некоторые вещи:

Как и для векторного произведения, координаты векторов следует «укладывать» в определитель в строгом порядке. Если в смешанном произведении $(\vec{v} \cdot \vec{w} \cdot \vec{s})$ выбрать два вектора (любых) и переставить их местами, то нужно переставить и соответствующие строки определителя. А по свойству определителя, при перестановке двух строк он меняет знак. Таким образом, при перестановке любых двух векторов смешанное произведение меняет знак.

Следует отметить, что координаты векторов не обязательно записывать в строки, их можно записать и в столбцы – слева направо, и тоже в строгом порядке:

$$p = (\vec{v} \cdot \vec{w} \cdot \vec{s}) = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 & s_1 \\ v_2 & w_2 & s_2 \\ v_3 & w_3 & s_3 \end{vmatrix}$$

Значение определителя от этого не изменится (см. статью Свойства определителя и понижение его порядка). Дело вкуса.

Второй важный момент касается компланарности векторов. Как уже

отмечалось, если векторы $\vec{v}, \vec{w}, \vec{s}$ компланарны, то

$$p = (\vec{v} \cdot \vec{w} \cdot \vec{s}) = \begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ s_1 & s_2 & s_3 \end{vmatrix} = 0$$

Такое задание уже было! В конце урока Линейная (не) зависимость векторов. Базис векторов мы разбирали задачу «доказать, что три вектора образуют базис пространства», где рассчитывали определитель третьего порядка и получали некоторое число. Так вот: по сути – мы находили смешанное произведение трёх векторов. И с геометрической точки зрения полученное число по модулю равнялось объёму параллелепипеда, построенного на данных векторах! Ну, а если получался ноль, то делали вывод, что векторы компланарны и базиса не образуют.

Закидываем остатки Буратино в огонь:

Пример 11

Даны векторы $\vec{a}(1; -1; 2), \vec{b}(0; 4; 3), \vec{c}(3; 2; -6)$.

Вычислить:

- смешанное произведение векторов;
- объём параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$;
- объём тетраэдра, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Решение: Всё быстро и просто:

а) По формуле смешанного произведения:

$$p = (\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = (-24 - 6) + 3 \cdot (-3 - 8) = -30 - 33 = -63$$

(Определитель раскрыт по первому столбцу)

б) Объём параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, равен модулю смешанного произведения данных векторов:

$$V_{\text{параллелепипеда}} = |p| = |-63| = 63 \text{ ед}^3.$$

в) Вычислим объём тетраэдра, построенного на данных векторах:

$$V_{\text{тетраэдра}} = \frac{1}{6} \cdot |p| = \frac{1}{6} \cdot |-63| = \frac{63}{6} = \frac{21}{2} = 10 \frac{1}{2} \text{ ед}^3.$$

$$\text{а) } (\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}) = -63, \quad \text{б) } V_{\text{параллелепипеда}} = 63 \text{ ед}^3, \quad \text{в) } V_{\text{тетраэдра}} = 10 \frac{1}{2} \text{ ед}^3.$$

Ответ:

В пункте а) тоже можно было добавить размерность «кубические единицы», но здесь к объёму добавляется знак «минус», поэтому смотреться будет всё-таки не очень.

На практике, по моей субъективной оценке, в 95-99% случаев требуется вычислить объём треугольной пирамиды:

Пример 12

Вычислить объём треугольной пирамиды, если даны её вершины $A(-2; -2; 0), B(0; 4; -1), C(1; 2; 1), D(-13; 8; 11)$

Решение: Чайникам рекомендую выполнить схематический рисунок пирамидки, чтобы лучше понять суть проводимых действий.

Сначала найдём векторы:

$$\vec{AB} = (0 - (-2); 4 - (-2); -1 - 0) = (2; 6; -1);$$

$$\vec{AC} = (1 - (-2); 2 - (-2); 1 - 0) = (3; 4; 1);$$

$$\vec{AD} = (-13 - (-2); 8 - (-2); 11 - 0) = (-11; 10; 11).$$

Вычислим смешанное произведение:

$$p = (\vec{AB} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD}) = \begin{vmatrix} 2 & 6 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \\ -11 & 10 & 11 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 10 & 11 \end{vmatrix} - 6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -11 & 11 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -11 & 10 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (44 - 10) - 6 \cdot (33 + 11) - (30 + 44) = 68 - 264 - 74 = -270$$

(Определитель раскрыт по первой строке)

Вычислим объём треугольной пирамиды $ABCD$:

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} \cdot |p| = \frac{1}{6} \cdot |-270| = 45$$

Ответ: $V_{ABCD} = 45 \text{ ед}^3.$

Рассмотренная задача имеет не единственное решение, можно было взять и другую группу векторов, начиная движуху от любой другой вершины пирамиды. Чем-то похоже на задачу предыдущей части урока о площади треугольника.

Объём тетраэдра – хит смешанного произведения, поэтому заключительный счастливый номер пусть будет таким же:

Пример 13

Вычислить объём пирамиды, заданной вершинами $A_1(2; -1; 3), A_2(-5; 1; 1), A_3(0; 3; -4), A_4(-1; -3; 4)$

Это пример для самостоятельного решения. В образце решения рассмотрены векторы, отложенные от «традиционной» точки A_1 .

Остались только веселящие душу угольки, и в заключение хочу добавить, что в общем виде смешанное произведение векторов определено в аффинной системе координат. Более подробную информацию и формулы можно почерпнуть у тандема Атанасяна-Базылева.

Любите векторы, и векторы полюбят вас!

Решения и ответы:

Пример 2: Решение: По соответствующей формуле:

$$S_A = \frac{1}{2} \cdot |[\vec{a} \times \vec{b}]| = \frac{1}{2} \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 1 \cdot \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Ответ: $S_A = 1 \text{ ед}^2$.

Пример

5: Решение:

1) Выразим вектор $[\vec{c} \times \vec{d}]$ через вектор $[\vec{m} \times \vec{n}]$:

$$[\vec{c} \times \vec{d}] = [(\vec{m} + \vec{n}) \times (\vec{m} + 3\vec{n})] = [\vec{m} \times \vec{m}] + [\vec{n} \times \vec{m}] + 3 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}] + 3 \cdot [\vec{n} \times \vec{n}] = 0 - [\vec{m} \times \vec{n}] + 3 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}] + 3 \cdot 0 = 2 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}]$$

2) Вычислим длину векторного произведения:

$$|[\vec{c} \times \vec{d}]| = |2 \cdot [\vec{m} \times \vec{n}]| = 2 \cdot |[\vec{m} \times \vec{n}]| = 2 \cdot |\vec{m}| \cdot |\vec{n}| \cdot \sin \angle(\vec{m}, \vec{n}) = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 4 \cdot 1 = 4$$

Ответ: $|[\vec{c} \times \vec{d}]| = 4 \text{ ед}$.

Пример 7: Решение: 1) Найдём векторное произведение:

$$\vec{N} = [\overline{A_1 A_3} \times \overline{A_1 A_2}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} =$$

$$= (6 - 0) \cdot \vec{i} - (-3 - 2) \cdot \vec{j} + (0 - 4) \cdot \vec{k} = 6\vec{i} + 5\vec{j} - 4\vec{k}$$

2) Вычислим длину векторного произведения:

$$|\vec{N}| = \sqrt{6^2 + 5^2 + (-4)^2} = \sqrt{36 + 25 + 16} = \sqrt{77}$$

Ответ: $\vec{N} = 6\vec{i} + 5\vec{j} - 4\vec{k}$, $|\vec{N}| = \sqrt{77}$ ед. $\approx 8,77$ ед.

Пример

9: Решение:

Найдём

вектор:

$$\vec{AB} = (1-2; -1-(-1); 5-1) = (-1; 0; 4)$$

Векторное

произведение:

$$\vec{N} = [\vec{AB} \times \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} =$$

$$= (0-4) \cdot \vec{i} - (0+8) \cdot \vec{j} + (-1-0) \cdot \vec{k} = -4\vec{i} - 8\vec{j} - \vec{k}$$

Площадь

параллелограмма:

$$S_{\text{параллелограмма}} = |\vec{N}| = \sqrt{(-4)^2 + (-8)^2 + (-1)^2} = \sqrt{16 + 64 + 1} = \sqrt{81} = 9$$

Ответ: $S_{\text{параллелограмма}} = 9$ ед.²

Пример

13: Решение:

Найдём

векторы:

$$\vec{A_1A_2} = (-5-2; 1-(-1); 1-3) = (-7; 2; -2);$$

$$\vec{A_1A_3} = (0-2; 3-(-1); -4-3) = (-2; 4; -7);$$

$$\vec{A_1A_4} = (-1-2; -3-(-1); 4-3) = (-3; -2; 1).$$

Вычислим

смешанное

произведение:

$$p = (\vec{A_1A_2} \cdot \vec{A_1A_3} \cdot \vec{A_1A_4}) = \begin{vmatrix} -7 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -7 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -7 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -7 \\ -2 & -7 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -7 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= -7 \cdot (4-14) - 2 \cdot (-2-21) - 2 \cdot (4+12) = 70 + 46 - 32 = 84$$

(Определитель раскрыт по первой строке)

Вычислим

объём

пирамиды $A_1A_2A_3A_4$:

$$V_{\text{пир}} = \frac{1}{6} \cdot |p| = \frac{1}{6} \cdot 84 = 14 \text{ ед.}^3$$

Ответ: $V_{\text{пир}} = 14$ ед.³

Использованная литература:

1. Киселёв, Андрей Петрович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
2. Андронов И. К., А. П. Киселев. [Некролог], «Математика в школе», 1941, № 2
3. Маргулис А. Я., Андрей Петрович Киселев, «Математика в школе», 1948, № 4

4. Депман И. Я., История арифметики, М., 1959.
5. Моргулис А. Я., Тростников В. Законодатель школьной математики // Наука и жизнь. 1968. № 1

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

